

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO: ALTERNATIVA PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y PROFESIONALES EN TIEMPO DE PANDEMIA

INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP: ALTERNATIVE FOR UNIVERSITY STUDENTS AND PROFESSIONALS IN TIME OF PANDEMIC

AUTORES: Ricardo Melecio Arana Cadena ¹
Daniel Alejandro Gómez Villalba ²
Francisco Alejandro Amaiquema Márquez ³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: rarana@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 10 de noviembre del 2020

Fecha de aceptación: 10 de diciembre del 2020

Resumen

En el contenido del presente artículo se demuestra que un alto porcentaje de egresados y estudiantes de varias carreras de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación, no realizaron actividades de innovación y emprendimiento como un factor económico alternativo para el aseguramiento de la economía del hogar, en tiempos difíciles como la pandemia que en la actualidad afecta considerablemente a la población del Ecuador y del mundo entero. Los motivos son varios y se los analizó detenidamente en cada uno de los casos, al tiempo que se recomienda y pondera esta actividad como sinergia en el campo educativo y laboral, como una fuerza impulsora que estimula la adquisición de conocimientos en otros campos lejos de la academia pero que potencian otros tipos de competencias como la innovación, el liderazgo, la confianza en sí mismo y responsabilidad. Las diferentes perspectivas de análisis y el interés suscitado por los egresados, son particularmente relevantes en el período de la actual crisis económica internacional que involucra las estructuras productivas de muchos países industriales y otros que se encontraban en vías de expansión económica, sin embargo, la falta del empoderamiento de una cultura emprendedora, el temor por emprender, el escaso apoyo del Estado son los principales indicadores que obstaculizan el crecimiento de iniciativas emprendedoras e innovadoras. Se debe implementar medidas que

¹ Magister en Docencia y Currículo en la Universidad Técnica de Babahoyo, Docente contratado en la Universidad Técnica de Babahoyo

² Magister en Ciencias Penales Y Criminológicas, Docente Contratado Universidad Técnica de Babahoyo

³ Magister en Docencia y Currículo Docente contratado Universidad Técnica de Babahoyo

permitan promover la creación de nuevas empresas. La ayuda que el estado brinda en esta área es mínima, debe estimular más el emprendimiento, entregando créditos a los pequeños empresarios, pero a la par debe desarrollar nuevas capacitaciones que generen cambios tecnológicos en beneficios de los niveles emprendedores, abarcando en este espacio a los estudiantes, con el pago de intereses reducidos. Con estas acciones se contribuirá al desarrollo de una cultura emprendedora para fomentar habilidades, aptitudes y actitudes para combatir de forma adecuada el desempleo, el hambre y el latrocinio.

PALABRAS CLAVE: emprendimiento, innovación, liderazgo, pandemia, competencias

ABSTRAC

The content of this article shows that a high percentage of graduates and students from various careers of the Faculty of Legal, Social and Educational Sciences did not carry out innovation and entrepreneurship activities as an alternative economic factor for ensuring the economy from the home, in difficult times such as the pandemic that currently affects the population of Ecuador and the entire world considerably. The reasons are various and they were carefully analyzed in each of the cases, while this activity is recommended and weighted as a synergy in the educational and labor field, as a driving force that stimulates the acquisition of knowledge in other fields far from the academia, but that enhance other types of skills such as innovation, leadership, self-confidence and responsibility. The different perspectives of analysis and the interest aroused by the graduates are particularly relevant in the period of the current international economic crisis that involves the productive structures of many industrial countries and others that were in the process of economic expansion, however, the lack of The empowerment of an entrepreneurial culture, the fear of entrepreneurship, the scant support from the State are the main indicators that hinder the growth of entrepreneurial and innovative initiatives. Measures should be implemented to promote the creation of new companies. The help that the state provides in this area is minimal, it should stimulate more entrepreneurship, providing loans to small entrepreneurs, but at the same time it must develop new training that generates technological changes that benefit new entrepreneurs, including in this space students, with reduced interest payments. These actions will contribute to the development of an entrepreneurial culture to promote skills, aptitudes and attitudes to adequately combat unemployment, hunger and robbery.

KEY WORDS: entrepreneurship, innovation, leadership, pandemic, skills

INTRODUCCIÓN

La actividad que realiza el ser humano para generar nuevas formas de crear y combinar recursos como un factor determinante para el desarrollo económico, el cambio social y estructural de su propia economía, nacen con él mismo desde los inconmensurables tiempos del inicio de su vida como ser evolucionado. Las distintas dificultades que le plantearon la vida en un lugar inhóspito y la necesidad de supervivencia lo indujo a desarrollar instintivamente diferentes actividades que le permitieron subsistir.

El emprendimiento es una fuerza impulsora que estimula la adquisición de conocimiento, el cambio tecnológico, la competitividad y la innovación (Herruzo-Gómez, 2019), que se procesa a través de la coordinación de todos los sentidos, impulsados por una necesidad y un comportamiento proactivo. La cultura emprendedora se va transmitiendo de generación en generación. Potencialmente todos somos emprendedores, pero ¿por qué en unos se desarrolla y en otros no? ¿Tiene que ver esta actividad con la personalidad del individuo?

De acuerdo al tema que impulsa esta investigación, el estudiante universitario, desde que elige su carrera, tiene como objetivo desempeñarse en esa especialidad, y si el mercado está saturado, se cruza de brazo esperando que le llegue su oportunidad. Los datos que sustentan este trabajo, tomados de los informes de seguimiento a graduados y encuestas aplicadas en tres carreras de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación, confirman lo expresado.

Concomitante a la existencia de una cultura del emprendimiento, es necesario la innovación. En la Universidad Técnica de Babahoyo, docentes y estudiantes han elaborado muchos proyectos de emprendimiento, algunos muy exitosos, que han sido reconocidos a nivel nacional. Pero muchos de estos proyectos se han repetido en años subsiguientes, y como es obvio, ya no causaron la misma impresión de los originales. Junto con el emprendimiento se debe desarrollar la innovación para evitar el anclaje y opacar el éxito de proyectos anteriores.

La educación emprendedora permite una formación total en conocimientos y valores como el desarrollo integral del ser humano, autoestima, autonomía, ética profesional, sentido de pertenencia a la comunidad, trabajo colaborativo, estrategias para iniciar negocios y apego a la innovación. Es muy importante que, en la malla de todas las carreras de las distintas unidades académicas de la UTB, conste como asignatura o eje transversal la innovación y el emprendimiento para despertar o potenciar su apego.

Fomentar la formación universitaria de emprendedores es una necesidad que requiere no solamente de una actividad disciplinar o de la voluntad del estudiante. Es necesario que se forme y adecúe un entorno que estimule el desarrollo de la competencia innovadora y emprendedora en los estudiantes, como ente dinamizador de una economía sustentable, particularmente, que sirva como oxigenación en tiempos en que cada día se eliminan miles de puestos de trabajo,

tanto de los entes públicos como privados, principalmente por el avance de las tecnologías.

La Pandemia que azota la humanidad a través del COVID-19 ha trastocado todas las actividades y formas de vida del ser humano de manera trascendental en su desenvolvimiento social, político, cultural, económico. Ha interrumpido el formato de impartir educación en las universidades obligando a formular nuevos planteamientos y retos adecuados al momento en que se vive, para mantener la continuidad del año académico con la suspensión de las clases presenciales. Esto conlleva a la implementación de plataformas virtuales, capacitación de docentes y estudiantes, personal administrativo; en una nueva y desconocida, para muchos, modalidad de aprendizaje. Los talleres y prácticas de campo se han reemplazado por trabajos autónomos, casi en su totalidad. El aislamiento y distanciamiento social, está de moda también en el campo educativo.

Los problemas estructurales que han afectado y afectan a la educación país, ocasionan también un acceso desigual de los alumnos a los portales de aprendizaje digital, en un contexto de crisis económica que tiene como resultado deserciones estudiantiles y porcentajes elevados de faltas. El motivo de deserciones o faltas a nivel del país, en su gran mayoría, se debe a que tuvieron que improvisar emprendimientos temporales o de temporada, para poder mantener a sus familias y/o ayudar al sustento del hogar porque sus padres habían perdido su trabajo.

Las consecuencias originadas por el COVID-19 en los sistemas educativos, al tiempo que generan nuevas formas de relación entre estudiantes y profesores y nuevas formas de aprendizaje, abrieron también algunas vías de autogestión a través del emprendimiento, actividad para la que, en tiempos actuales, no está preparada la mayoría de estudiantes que todavía dependen económicamente de sus progenitores. Sin embargo, este accionar, aunque incipiente y dispar en las ciudades del país, se irá incrementado en los estudiantes, impulsado por la necesidad de subsistencia, ejecutando actividades diferentes a las que aprendieron en sus respectivas universidades como estudiantes o como egresados.

SUSTENTO TEÓRICO

Este artículo analiza de manera descriptiva, conceptual y académica la relación entre las variables propuestas. Su objetivo es esbozar los fundamentos del Emprendimiento e Innovación poniendo en consideración algunos planteamientos teóricos a través de la metodología utilizada; igualmente mostrará ámbitos de acción de la relación que existe entre el emprendimiento y lo académico. En algunos países desarrollados y en América Latina se encuentran viviendo momentos determinantes en términos de Emprendimiento e Innovación, surgiendo así las urgentes necesidades y cambios en la sociedad y su entorno. Este trabajo presenta una investigación alrededor de la temática Emprendimiento e Innovación en tiempos de pandemia y referenciará a través de documentos y entrevistas, si egresados y estudiantes universitarios de tres carreras de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación están utilizando esta actividad como alternativa laboral.

El espíritu de emprendimiento es importante para todos los seres humanos, pero adquiere relevancia cuando aporta las herramientas básicas para la creación de un equipo de negocio propio que funcione como alternativa en momentos de caos como el que atraviesa actualmente la humanidad. Es relevante que la academia sea la que se encargue de despertar y desarrollar el espíritu crítico que impulse el reconocimiento de esta actividad con opciones a mejorar varios aspectos, con nuevas aportaciones para contribuir al crecimiento de la comunidad.

Es importante destacar que pese al interés que actualmente existe sobre el emprendimiento, las universidades se están quedando rezagadas en cuanto a la enseñanza de prácticas de economía social. Por lo tanto, se hace imperante que se motive la formación en este tema y se resalte la importancia del emprendimiento desde un enfoque solidario, tanto así, que son varias las organizaciones ONGs, a nivel internacional, que apoyan con recursos e iniciativas este fuerte componente cooperativo o asociativo. (Salinas Ramos, Francisco; Osorio Bayter, Lourdes, 2012,).

Emprendimiento es sinónimo de liderazgo, desafío, decisión; que estimula el espíritu creativo del ser humano, que impulsa a concretar la idea de innovar. En estos momentos aciagos, este es el tema que está en boga. Junto con la desaparición de vidas humanas, el COVID-19 ha provocado una catástrofe económica en la que se han perdido miles de empleos. El efecto de la pandemia global de coronavirus sobre el empleo es "devastador" y superará con creces lo sucedido durante la crisis financiera mundial de 2008-2009, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo.

El covid-19 ha hecho desaparecer globalmente, sólo entre abril y junio de este año, el 6,7% de las horas de empleos, lo que equivale a la pérdida 195 millones de puestos a tiempo completo. El daño es muy pronunciado y se ha registrado en muy poco tiempo, dicen los expertos. Es la crisis más severa desde la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945. De hecho, la agencia de la ONU advierte que 4 de cada 5 trabajadores a nivel mundial ya están sufriendo las consecuencias de los confinamientos totales o parciales de ciudades enteras que muchos gobiernos se han visto forzados a imponer. (@cjorgaz, 8 abril 2020)

El emprendimiento es un término que ha cobrado gran importancia en los últimos años, sobre todo en estos tiempos de pandemia en los que se debe innovar y emprender mediante el desarrollo de ideas de negocio. Pedro Rodríguez Vargas, Exvicerrector Académico de la Universidad Técnica de Babahoyo, en su libro titulado "Emprendimiento: un desafío para asegurar nuestro futuro" (pág.19), expresa: "el temor de hacer algo distinto a lo establecido genera pánico en varias personas, pero los que asumen el reto, los que saben que toda decisión conlleva riesgos, riesgos que finalmente ayudan a crecer; esas son las personas que alcanzan el éxito en la actividad que han emprendido, que han innovado".

Ezequiel Herruzo-Gómez, catedrático de la universidad de Córdoba, España en su libro emprendimiento e innovación: oportunidades para todos, afirma que el emprendedor contribuye a desarrollar habilidades y capacidades muy importantes para contrarrestar la

turbulencia que caracteriza a una sociedad económicamente devastada.

La educación emprendedora consiste en dar una formación fundamental en aspectos y valores como el desarrollo integral del ser humano, autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, trabajo en equipo, adquisición de conocimientos y estrategias para iniciar negocios y el desarrollo del gusto por la innovación. (Salinas Ramos, Francisco; Osorio Bayter, Lourdes, 2012,). Los cursos y actividades de emprendimiento, orientados a estudiantes, permitirán descubrir sus habilidades empresariales esenciales y dar a conocer las oportunidades de carrera que puede ofrecer la cultura empresarial, que no se limita a la creación de empresas, sino que también incluye la iniciativa y el fomento de emprendimiento en todas las áreas. Algunas nociones más básicas sobre cultura empresarial son necesarias para cualquier universitario; como: definición de la empresa, tipos de sociedades, importancia del organigrama en una entidad organizacional, algunas ideas sobre recursos humanos, gestión administrativa, etc., resultan ser de gran beneficio para el estudiante. (Herruzo-Gómez, 2019).

En los países en vías de desarrollo, como Ecuador, la falta de oportunidades laborales para los jóvenes, y las elevadas tasas de desempleo que afectan a la población juvenil, son indicadores fehacientes de la exclusión del mercado laboral para ellos. Tal vez, ésta sea una de las razones para que no despeguen en algún tipo de emprendimiento, lo cual hace necesario difundir más las bondades del emprendimiento como oportunidad para suplir con éxito la falta de mercado en la vida profesional.

En Ecuador el emprendimiento, aunque es un tema de actualidad, en especial alrededor de los cambios económicos que atañen al orden mundial y específicamente los de índole social interna, no despega del todo. La abundancia petrolera y el alto precio del barril de petróleo entre los años 2007 y 2014 aumentó el tamaño del estado y la mayoría de profesionales optaron por conseguir un puesto en el enorme aparato estatal que pagaba jugosos sueldos. La crisis económica desde finales del 2014 debido a la caída mundial del precio del petróleo, incrementó impuestos, implementó políticas de austeridad en el gobierno, bajó sueldos a ministros y burócratas de alto grado, e introdujo salvaguardias económicas a gran cantidad de productos extranjeros, lo que produjo un decrecimiento del PIB, que provocó que la economía nacional entrara en recesión por primera vez en el gobierno de esa época. Este hecho fortalece el emprendimiento por emergencia, los estudiantes universitarios suman las filas de profesionales y los que están en proceso de formación anhelan construir su propio negocio: emprender e innovar, lo que impulsó a aplicar la Escala de Actitudes Emprendedoras.

Con el fin de medir este acontecimiento en la comunidad estudiantil, la Universidad Central del Ecuador, (34.789 estudiantes, muestra 380), analizó en la base estadística descriptiva, y los resultados aportan un gran sentido de emprendimiento, esto permitió tomar decisiones en torno a la forma en que se generan los procesos de enseñanza aprendizaje, incluir la cátedra de emprendimiento, formar docentes con pensamiento emprendedor, impulsar unidades de negocio para el desarrollo de la

empresa, entre otros. A partir de este análisis se pueden derivar otros estudios específicos en torno a cada facultad o carrera y a las profesiones con sus diseños curriculares. (Revelo, 2017)

En Chile el emprendimiento en estudiantes de educación superior se genera a partir de programas y cursos apropiados a cada categoría de estudiantes para la adquisición de habilidades genéricas y horizontales que podrían garantizar que los futuros egresados sean más creativos, innovadores, altamente motivados, dinámicos, conscientes de sus posibilidades, buenos comunicadores, tomadores de decisiones, líderes, negociadores, creadores de redes, mediadores, compañeros de equipo, pensadores, metódicos y capaces de reconocer las oportunidades. Los emprendedores frecuentemente encuentran y explotan oportunidades, incluso en contexto de adversidad como el actual, lo que les permite comenzar nuevas iniciativas. (Sáez-Rosenkranz, 2012)

Argentina es uno de los países con mayor potencial en el emprendimiento de base universitaria dentro de la región, debido al crecimiento en la cantidad de alumnos dentro del sistema universitario en los últimos 20 años. Paralelo a este hecho, el porcentaje de estudiantes universitarios sobre el total de la población entre los 18 y los 24 años de edad, creció desde un 18,2% en 1985 a un 21,8% diez años más tarde y en el año 2002 en un 27,7%, casi diez puntos por encima del promedio regional. Estudios realizados sobre el proceso de creación y desarrollo de nuevas empresas en algunos países de América Latina, reveló que el 50% de las más dinámicas, son creadas por graduados universitarios, incluyendo estudiantes no egresados, lo que suman dos tercios de una muestra total de 690 emprendedores. (Sáez-Rosenkranz, 2012)

La intención emprendedora en el contexto universitario de Brasil consideró a la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul y la Universidad Federal da Grande Dourados, en el estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, realizada con 505 alumnos de graduación de los cursos de Administración y de Ingeniería de Producción; la de mayor presentación de relaciones positivas y significativas, pudiendo ser considerada como modelo de medida para la intención emprendedora en el contexto de universidades brasileñas. (Souza, 2018)

Los indicadores de gestión de emprendimiento en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ponen en evidencia la actitud emprendedora de la mayoría de sus estudiantes. En una muestra de 182, entre el tercero y quinto año de estudios, los resultados señalan que un alto porcentaje tienen una actitud positiva hacia la creatividad y el emprendimiento; con una correlación significativa y positiva entre sus componentes. Sobre las variables demográficas y psicosociales y su relación con los componentes, hay una diferencia significativa de acuerdo a los grupos de edad, ciclos de estudio cursado, Facultad y Escuela Académico Profesional de pertenencia, desarrollo de emprendimiento y sector de actividad para el emprendimiento; es decir, las intervenciones de dichas variables permiten inferir diferencias de percepción respecto a algunos factores de la creatividad y el emprendimiento. (Pineda, 2009)

METODOLOGÍA

La información se recabó en base a los datos obtenidos con la colaboración de la Comisión de Seguimiento al Graduado de la carrera de Educación Inicial de la FCJSE, y de acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas, en escenarios virtuales, a 45 estudiantes de las carreras, Psicología Clínica (15), Psicología Rediseñada(15) y Educación Básica (15), por lo que se puede certificar la confiabilidad y validez de los resultados.

POBLACIÓN Y MUESTRA

La primera fuente utilizada es el Informe de Seguimiento al Graduado de la carrera: Educación Inicial.

Promoción: 2019 - 2020

Población: 10

Muestra: 9

RESULTADOS

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Con relación a la primera pregunta el 33,33% está laborando.

Del 66,66% restante, solo la mitad se ocupa en otra actividad (no señala su naturaleza) y la otra mitad sigue esperando encontrar empleo. No emprende una actividad propia.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los 45 estudiantes encuestados no trabajan en relación de dependencia ni a medio tiempo, ni en fin de semana. Todos se dedican a sus estudios.

De estos 45 estudiantes, 6 realizan algún tipo de emprendimiento, que corresponde al 13%. Los 39 restantes, o sea el 87%, no emprenden actividad alguna.

Las causas por las que no inician algún tipo de emprendimiento son:

No tienen ningún apoyo:	55%
Temor a fracasar:	31%
No tiene necesidad:	5%
Problemas familiares:	2%
No contesta:	7%

CONCLUSIONES

- El análisis de los resultados obtenidos muestra que por diferentes causas: económicas, familiares, falta de apoyo, temor a fracasar; un alto porcentaje de estudiantes no aplica una actividad emprendedora, ni en momentos difíciles como los que actualmente atraviesa la humanidad. Las razones que mayor incidencia tienen para este motivo son la falta de apoyo y el temor que tiene el estudiante de no tener éxito en su empresa.
- La educación emprendedora no está presente en todas las instancias académicas como función integradora de las actividades universitarias.
- No existen ámbitos de acción entre el emprendimiento y lo académico.
- No hay apoyo ni fomento de la actividad emprendedora por parte del Estado ni de los gobiernos autónomos.
- Hay mucho temor al fracaso en los estudiantes. Temen perder su inversión y arrastrar una deuda.
- Es escasa la cultura innovadora y emprendedora en el ámbito estudiantil.

PROPUESTAS

- Realizar capacitaciones sobre innovación y emprendimiento, facilitando el desarrollo de competencias tales como: creatividad, independencia, autoconfianza, habilidades comunicacionales y otras.
- Considerar en la malla de todas las unidades académicas de la Universidad, como asignatura o como eje transversal, una currícula docente en innovación y emprendimiento.
- Desarrollar capacidades, hábitos y valores que fomenten la innovación y el emprendimiento en los estudiantes y disipen sus temores al fracaso.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aneas Álvarez M., Sáez Fuentes E., Sáez Rosenkranz I. (2012) *Emprendimiento en Estudiantes de Educación Superior en Chile: Intervención Pedagógica para Fortalecer la Innovación y la Creatividad*. Barcelona: GIAD, Universitat de Barcelona
- Comisión de Seguimiento a Graduados (2019) *Carrera Educación Inicial*. Facultad CJSE- UTB.
- Herruzo-Gómez, E. (2019). *Emprendimiento e innovación: oportunidades para todos*. Madrid: Editorial Dykinson ISBN: 978-84-1324-379-5
- Salinas Ramos, F., Osorio, L. (2012,). *Emprendimientos orientados a estudiantes*. España: CIRIEC
- Pineda, P. Del Carpio, J. La Jara, E. (2009) *El emprendimiento en los estudiantes de la UNMSM y su relación con algunas variables sociodemográficas*. Lima: Revista de Investigación en Psicología, Latindex.....
- Revelo Oña, R. E., Lucio Paredes, B. M., Mata Velasteguí, A. L., & Romero Moncayo, E. (2017). *Medición de la actitud emprendedora en los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador*. Revista Publicando, 4(11(1), 422-434. Recuperado a partir de <https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/view/507>
- Rodríguez Vargas, P. (2013). *El Emprendimiento: un desafío para asegurar nuestro futuro*. Babahoyo: Imprenta Offset Malena. ISBN 978-9942-13-267-3
- Souza Do Santo R., Silveira A. (2018). *Intención emprendedora en contexto universitario brasileño*. Florianópolis Brasil: Revista Gestão Universitaria na América Latina - GUAL, ISSN 1983-4535.